

ИНТЕГРАЦИЯ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ*Ермилова Е.В.**Учитель искусства Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления***TEACHER INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS A CONDITION FOR THE IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES OF STUDENTS***Ermilova E.**Art teacher of Nazarbayev Intellectual School of chemical and biological direction***Аннотация**

В статье рассматриваются особенности применения STEAM технологии в сфере современного образования. Приведены результаты исследования двух циклов Lesson study (LS), по выявлению дивергентного мышления обучающихся на STEAM уроках. Авторам было важно провести исследование урока, чтобы убедиться, как STEAM-подход влияет на развитие дивергентного мышления у учащихся. Исследование проводилось в школе г. Алматы. Во время исследования оценивались два качества дивергентного мышления - оригинальность и беглость. Результаты, полученные в ходе LS, можно рекомендовать учителям, которые внедряют STEAM на своих уроках для перехода от конвергентного мышления к - дивергентному.

Abstract

The article discusses the features of the use of STEAM technology in the field of modern education. The results of a study of two cycles of Lesson study (LS), to identify the divergent thinking of students in STEAM lessons, are presented. It was important for the authors to conduct a study of the lesson to see how the STEAM approach affects the development of divergent thinking in students. The study was conducted at a school in Almaty. During the study, two qualities of divergent thinking were evaluated - originality and fluency. The results obtained during LS can be recommended to teachers who implement STEAM in their lessons to move from convergent thinking to divergent thinking.

Ключевые слова: образование, STEM, STEAM технологии, интегрированное обучение, дивергентное мышления, тим-тичинг, когнитивный подход к изучению урока.

Keywords: education, STEM, STEAM technologies, integrated learning, divergent thinking, collaborative teaching, cognitive approach to learning the lesson.

Введение.

Благодаря множеству творческих коллективов, действующих в нашей школе, началась работа по формированию специалистов будущего, обладающих широким набором навыков и цифровой грамотностью [1-3, с. 236]. Внедрение STEM (science – наука, technology – технология, engineering – инжиниринг, art искусство, mathematics – математика), введенный в 2001 Национальным научным фондом США, может помочь при подготовке специалистов для современной экономики. При организации STEAM образования учитывается возможность обучающихся применять теоретические знания в процессе научно-исследовательской деятельности [4-5, с. 260]. В психолого-педагогической литературе теме STEM и STEAM технологий посвящено немало работ. Однако знаний, получаемых в рамках технологии STEM недостаточно для достижения успеха в будущей профессиональной деятельности. Поэтому в уже существующую концепцию STEM со временем была добавлена категория “Arts”, которая значительно расширила и обогатила ее содержание творческим, креативным компонентом STEAM [8, с. 260]. Исследователи в области образования уверены, что STEM-проекты лучше готовят ребенка к реальной жизни, ломая стену между традиционным образованием и практической работой над конкретными задачами [2]. Х. Шарпан в

своем труде “От STEM к STEAM: как педагоги раннего детства могут применять подход Фреда Роджерса” (“From STEM to STEAM: How Early Childhood Educators Can Apply Fred Rogers’ Approach”) утверждает, что категория “Arts”, т.е. “искусство”, во многом облегчает внедрение технологии STEM в систему образования. Творчество и продуктивная деятельность является одним из наиболее предпочтительных видов деятельности [1, с. 37]. Занятия искусством - первый и естественный способ реализовать творческий потенциал, поверить в свою способность творить, создавать что-то новое. Как отмечает Сорокина Т.Е., любые инновации предполагают креативный подход к решению проблемы, а ключом к креативности является “Arts” - образование. По ее мнению, это и является причиной активного движения от STEM к STEAM в мировой практике [7, с. 362].

Материалы и методы исследования.

Джон Медина (John Medina) [7] - биолог и исследователь мозга, изучая арт-интегрированное обучение обратил внимание на его влияние на когнитивные процессы и успех учебы в рамках STEAM-предметов. В своих исследованиях Джон Медина изучил возможности использования концепции STEAM для улучшения когнитивных процессов и повышения успеваемости путем интегра-

ции различных предметов. Одно из важных исследований, рассматривающих влияние обучения с включением искусств на когнитивные процессы и успеваемость в STEAM-дисциплинах, сосредоточено на механизмах взаимодействия между различными областями мозга и их активации во время обучения. Исследования Джона Медины показывают, как обучение с включением искусств может быть эффективным средством для улучшения когнитивных процессов и успеваемости в STEAM-предметах. Его работы служат основой для разработки образовательных методик, учитывающих механизмы работы мозга и способных повысить эффективность учебного процесса. Это исследование натолкнуло нас на проведение собственного исследования урока *LS* с применением STEAM подхода. Учителя фокус-группы *LS* приняли решение исследовать как арт-интегрированное обучение может стимулировать активность не только в зонах, ответственных за творческое мышление и восприятие искусства, но и в тех областях мозга, которые связаны с дивергентным мышлением, аналитикой и проблемным решением, что является ключевыми аспектами STEAM-образования.

В связи с этим возникли вопросы:

- Можно ли при проведении *Lesson study* проследить траекторию успеха у учащихся на STEAM-уроках?
- Какие факторы влияют на функционирование мозга в обучении?
- Может ли предметная интеграция через STEAM-обучение развить навыки решения проблем у учащихся?
- Как интегративные подходы (тим-тичинг) обучения могут повлиять на творческое мышление учащихся?
- Какое - конвергентное или дивергентное мышление у учащихся, превалирует у учащихся?

В нашей школе активно практикуется предметная интеграция, которая в процессе обучения у учащихся развивает нестандартное самостоятельное мышление, умение творчески подходить к решению проблем, развивает дивергенцию, самостоятельно мотивирует каждого разрабатывать собственную траекторию обучения. Компонентами целостного образования в этой сфере являются различные виды и формы знаний предметов, полного погружения учащихся в одни предметные области через сквозные темы различных учебных предметов. Интеграция предполагает разнообразие широкого спектра совместной педагогической деятельности в образовательном процессе и взаимодействии отдельных предметов формирует у учащихся правильное миропонимание и целостное восприятие различных учебных знаний как единого целого.

Результаты и их обсуждение.

Погружая учащихся в STEAM урок, учителя – наблюдатели проследили и зафиксировали, сколько ученики могут предлагать вариантов решения проблемы, насколько они дают оригинальные решения [7-8]. Результаты проведенного исследования *Lesson study*, на тему «Как развить навыки дивергентного мышления через STEAM урок?», который

состоял из трех циклов, и в котором приняли участие учителя русского языка, физики и искусства, продемонстрировал, как предметная интеграция может эффективно способствовать положительной динамике образовательного процесса у каждого ребенка. Исследования ученых, таких как Джон Хэтти (Hattie, J.) и Роберт Марзано (Marzano, R.) [9], подтверждают эффективность этого метода в контексте образования и показывают, что это значительно повышает академические результаты учеников, развивает их социальные и коммуникативные навыки, а также повышает уровень мотивации к обучению. Какие преимущества включает в себя тим-тичинг для развития дивергентного мышления? Отвечая на данный вопрос, хочется отметить, что тим-тичинг является отличной основой для профессионального и сетевого сообщества учителей школы и подразумевает предметную интеграцию, как на уроках, так и в процессе результатов их исследования.

Для проведения *Lesson study* учителя в совместном горизонтальном и вертикальном планировании составили план проведения циклов исследования. Применение интегрированных аспектов различных предметных областей способствовали повышению уровня знаний, умений и навыков решения различных проблем, что обеспечило учащимся осуществлять постоянное самосовершенствование и саморазвитие. Цель исследования позволила определить структуру работы учителей фокус-группы. На уроках мы применили несколько моделей совместного обучения учащихся. Каждая модель имеет конкретные преимущества, выбор используемой модели зависит от обучаемого стандарта, целей обучения, потребностей и творческих способностей учащихся.

Первый цикл *Lesson study*. Модель №1 - One teach / one observe (один учитель – один наблюдатель).

Цель исследования: выявить уровень дивергентного мышления у учащихся А, В, С восьмого класса через предложенные решения на проблемную ситуацию. Для выявления дивергентного мышления модели творческого интеллекта использовался тест Дж.Гилфорда в модификации Ткник [10]. Для определения беглости и оригинальности проведены два теста – предварительный и последующий в параллели восьмом классе. Для этого определены экспериментальный и контрольный класс. В этой модели один учитель осуществлял преподавание STEAM - урока в экспериментальном классе. Другой учитель был наблюдателем. Наблюдая, учитель вел записи о том, как быстро ученики А, В и С записывали идеи за определенный промежуток времени. Количественные данные вариантов решения проблемы исследовали совместно с коллегами фокус-группой.

В ходе погружения учащихся в проблемную ситуацию в 8 классе необходимо было достичь цели обучения:

8.2.4.1

Создавать творческую работу (изображение, изделие, объект), комбинируя техники, материалы

и разные виды конструкции

Проблемная ситуация с затруднением: необходимо предложить различные варианты конструкций самолетов их подручных материалов.

В результате мы привели диаграмму, показывающую мониторинг беглости принятия решения в контрольном (первый столбец) и экспериментальном (второй столбец) классах (рис. 1).

Анализ полученных результатов показывает положительную корреляцию в изменении уровня развития качеств дивергенции учащихся, таких как беглость, в экспериментальном классе, где использовался STEAM-подход на уроках. В то же время, в контрольном классе, где данный подход не применялся, наблюдались низкие результаты. Эти данные свидетельствуют о том, что интеграция STEAM-методик в образовательный процесс способствует развитию у учащихся навыков дивергентного мышления.

Детальный анализ демонстрирует, что учащиеся в экспериментальном классе не только быстрее осваивали новые понятия, но и проявляли большую

креативность и гибкость в решении задач. Их способность генерировать разнообразные идеи и подходы к решению проблем значительно превосходила показатели контрольной группы. Это подтверждает эффективность STEAM-подхода в формировании ключевых когнитивных и творческих навыков, необходимых для успешного обучения и адаптации в быстро меняющемся мире.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность внедрения STEAM-методик в образовательные программы. Они не только способствуют улучшению академических достижений, но и играют критическую роль в развитии инновационного мышления и способностей, которые будут востребованы в будущем. При этом разница идей наблюдается у учеников уровня А (№14, №19, №24). Это можно объяснить тем, что STEAM – подход на уроке вызывает активную деятельность головного мозга. Представленный мониторинг наглядно показывает преимущества STEAM – подхода.

Рис. Мониторинг принятия решения в контрольном (первый столбец) и экспериментальном (второй столбец) классах. Полученные данные в таблице использовали в качестве доказательства в наличии развития дивергентного мышления у учащихся экспериментального класса при изучении беглости принятия решений у учащихся разного уровня обучения: уровень А, В и С (табл. 1).

Таблица 1

Ученик	Уровень оригинальных решений	0.....3 мин	Описание
А	Высокий	1,5 мин	Ученик А представил значительное количество разнообразных и оригинальных вариантов решения проблемы, что свидетельствует о высоком уровне дивергентного мышления.
В	Средний	2,5 мин	Ученик В предложил несколько различных вариантов решения, что указывает на разнообразие подходов, но требует дополнительной стимуляции развития дивергентного мышления.
С	Низкий	3-3,5 мин	Ученик С предложил ограниченное количество вариантов решения, что может свидетельствовать о необходимости дальнейшей работы над развитием творческого мышления.

Вывод: Это наблюдение подчеркивает наличие развития дивергентного мышления у учеников в процессе обучения. Анализ количества предложенных вариантов для каждого ученика (А, В и С) позволяет выявить способность каждого ученика и их прогресс. Количество предложенных вариантов служит метрикой оценки эффективности методов обучения и стимулирует поиск новых подходов к развитию дивергентного мышления.

Второй цикл *Lesson study*. Вариант 2. Интеграция с предмета искусство и физика.

Модель №2 - *Teaming* (объединение)

При осуществлении данной модели тим-тинга в предметной интеграции на уроках искусства с русским языком было запланировано создание творческого проекта по теме раздела «Создание летательного аппарата», через развитие языковых компетенций. При этом от учащихся ожидалось - развитие дивергентного мышления через решение проблемной задачи путем воспроизведения полученной информации через науку, инжиниринг, технологию, искусство и математику. Это помогло активизации познавательных процессов через внимание, представление, воображение, творческую деятельность, память и восприятие [10]. В ходе погружения учащихся в проблемную ситуацию в 8 классе необходимо было достичь цели обучения:

8.2.5.1

Использовать и экспериментировать с материалами, техниками и процессами, основываясь на ранее полученных знаниях.

Задание: необходимо запустить макеты самолета и рассчитать длительность их полета.

Проблемная ситуация с затруднением:

Учащиеся знают, как выполнить макет классического самолета, но не знают, под каким углом необходимо держать самолет при запуске и какую деталь самолета можно использовать при запуске в качестве держателя.

С целью исследовать самостоятельно выполненные макеты самолетов, для поиска решений проблемной ситуации, необходимо провести опытные эксперименты и их результаты помогут преодолеть имеющиеся затруднения, опровергнуть или подтвердить гипотезу.

Гипотеза:

Следует ожидать, что при правильном запуске бумажного самолетика:

- ✓ захват должен быть очень крепким, для его удержания в руках, но осторожным, для предотвращения его повреждения;
- ✓ в виде держателя необходимо использовать выступ из сложенной бумаги, под носом макета, на нижней его поверхности;
- ✓ во время запуска нужно держать самолетик под углом сорок пять градусов.

Таблица фиксирования результатов проведения опытного эксперимента макетов бумажных самолетиков, с приведенным примером. В данной таблице (таб.2) можно зафиксировать результаты проведенного эксперимента всех учащихся в классе.

Таблица 2.

Результаты эксперимента.

№	Название	Дальность полета (м)	Длительность полета (сек.)	Особенности при запуске	плюсы	минусы
1	Вариант 1	1.50	5	Крутится при запуске	планирует	Слишком большие крылья
2	Вариант 2	2.58	7	Летит по дуге	Длительное планирование	Тяжелый нос
3	Вариант 3	3,56	6, 30	Легко набирает высоту и медленно снижает высоту	В зависимости от направления ветра меняет траекторию полета	-

Подведение итогов представлялись учениками в виде подтверждения или опровержения гипотезы.

В качестве дифференцированного подхода в обучении, в целях развития дивергентного мышления, учащиеся выполняли несколько макетов из различных материалов и провели эксперимент, результаты которого фиксировали в таблице.

Гипотеза:

Если при создании макета самолета использовать эластичные материалы, то длительность его полета будет длительным, от 3-5 секунд.

В ходе проведения опытного эксперимента было определено, что макет очень хрупкий, поэтому он может далеко улететь, его полет выглядит красиво, но материал, из которого выполнены крылья, можно заменить на более плотный. Макет самолета пилотировал сверху вниз при запуске, так как захват не был очень крепким. Второй эксперимент подтвердил гипотезу – макет самолета летел прямо, так как его удержания в руках, но осторожным, для предотвращения его повреждения.

Результаты проведенных двух исследований *Lesson study* подтвердили исследования **Джон Медина** и показали как на когнитивные процессы и успех учебы в STEAM-предметах фокусируется на механизмах взаимодействия между различными областями мозга и их активацией в процессе обучения. После проведения *Lesson study* учитель и наблюдатели обсудили полученные результаты, отмечая факторы, которые дали толчок для развития дивергентного мышления у учащихся через проблемную ситуацию, рекомендуя использовать преимущества данной стратегии школьному сообществу. Мы с коллегами планируем провести третий цикл исследования, где необходимо рассмотреть гибкость мышления, как один из аспектов дивергентного мышления.

Заключение. В завершении хочется ответить на вопросы, которые возникли перед *Lesson study* с использованием STEAM подхода:

1. Можно ли при проведении Lesson Study проследить траекторию успеха у учащихся на STEAM-уроках?

Проведение Lesson Study может быть эффективным инструментом для отслеживания траектории успеха учащихся на STEAM-уроках. Он позволяет учителям наблюдать за прогрессом учеников, идентифицировать сильные и слабые стороны обучения и адаптировать учебный процесс в соответствии с их потребностями.

2. Какие факторы влияют на функционирование мозга в обучении?

Функционирование мозга в обучении зависит от множества факторов, включая визуальные и аудиальные стимулы, эмоциональную обстановку, уровень мотивации и стратегии обучения. Это активизирует различные зоны мозга и способствует более глубокому усвоению информации. Многоканальное обучение позволяет учащимся воспринимать и обрабатывать информацию более эффективно, что улучшает когнитивные процессы и развивает дивергентное мышление. Большую роль

играет также активность на уроке, которая связана со сменой деятельности.

3. Может ли предметная интеграция через STEAM-обучение развить навыки решения проблем у учащихся?

Да, предметная интеграция через STEAM-обучение способствует развитию навыков решения проблем у учащихся. Этот подход позволяет стимулировать креативное мышление, поиск альтернативных решений и комбинирование знаний из разных областей для решения сложных задач. Арт-интегрированное обучение в STEAM-подходе способствует активации креативных центров мозга. Включение элементов искусства в научные и технические дисциплины стимулирует творческое мышление и позволяет учащимся находить нестандартные решения. Это также развивает способности к абстрактному и концептуальному мышлению, что является основой для дивергентного мышления.

4. Как интегративные подходы (тим-тичинг) обучения могут повлиять на творческое мышление учащихся?

Интегративные подходы, такие как тим-тичинг, могут положительно влиять на творческое мышление учащихся. Они способствуют развитию коммуникационных навыков, сотрудничеству и поиску нестандартных решений, что является основой для творческого мышления. Присутствие нескольких преподавателей с различными профессиональными и личными взглядами обогащает учебный процесс, предлагая учащимся широкий спектр точек зрения. Это разнообразие стимулирует учащихся к размышлению и развитию собственных оригинальных идей, поскольку они учатся оценивать и синтезировать различные подходы к решению проблем.

5. Какое - конвергентное или дивергентное мышление у учащихся преобладает?

В процессе обучения учащихся могут преобладать как конвергентное, так и дивергентное мышление в зависимости от контекста задачи и методов обучения. Однако, в рамках STEAM-образования стимулируется развитие дивергентного мышления, способности генерировать разнообразные идеи и решения.

Таким образом, интеграция учителей в образовательный процесс через использование Lesson Study и STEAM-подхода создает благоприятные условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий учащихся. Совместная работа учителей, направленная на постоянное улучшение учебных практик и внедрение междисциплинарных методик, позволяет учитывать разнообразие потребностей и интересов учащихся, способствуя их всестороннему развитию и успеху в обучении. Эти подходы демонстрируют, что активное участие и профессиональное развитие учителей являются необходимыми условиями для создания гибкой и эффективной образовательной среды, ориентированной на личностный рост и достижения каждого ученика.

Список литературы

1. Анисимова, Т. И. STEAM-образование как инновационная технология для Индустрии 4.0 / Т. И. Анисимова, О. В. Шатунова, Ф. М. Сабирова. Текст: непосредственный // Научный диалог. 2018. № 11. С. 322–332.
2. Использование дидактического потенциала STEM- и STEAM-технологий в решении задач / В. Н. Аниськин, С. В. Аниськин, Е. В. Замара, О. А. Янкевич. Текст: непосредственный // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы: материалы Четырнадцатой международной научно-практической конференции, Самара, 09–10 октября 2019 г. Самара, 2019. С. 19–24.
3. Дорофеева, А. С. Анализ развития STEAM-образования в России и за рубежом / А. С. Дорофеева. Текст: непосредственный // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: Психолого-педагогические науки. 2020. № 4 (54). С. 236–242.
4. Морозова, О. В. STEAM-технологии в дополнительном образовании детей / О. В. Морозова, Е. С. Духанина. Текст: непосредственный // Баландинские чтения. 2019. Т. 14, № 1. С. 553–556. 147
5. Шатунова, О. В. STEM- и STEAM-образование: от технологии к искусству / О. В. Шатунова. Текст: непосредственный // Актуальные направления современной науки, образования и технологий: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 23 апреля 2020 г. Чебоксары, 2020. С. 259–263
6. Фролов А. В. Роль STEM-образования в «новой экономике» США / А. В. Фролов // Вопросы новой экономики. — 2010. — № 4 (16). — С. 80–90.
7. Правила развития мозга вашего ребенка / Джон Медина; [пер. с англ. Ю. В. Рябиной]. — Москва: Издательство «Э», 2017. — 416 с. — (Психология. Мозговой штурм).
8. Каплан М. Ученые завтрашнего дня — самодостаточная инициатива по продвижению STEM во внешкольное время в общественных организациях с недостаточным уровнем обслуживания: оценка и извлеченные уроки / М. Каплан // Ежегодная конференция и выставка ASEE (24-28 июня 2017 г.). — Колумбус, Огайо, 2017 год.
9. Чантала Ч. Учебное проектирование модели STEM—образования для развития способностей к творческому мышлению на уроках физики в лабораторных условиях / Ч. Чантала, 331 [CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. 2018. № 11] Т. Сантибун, К. Понкхэм // Журнал 5-й международной конференции для преподавателей естественных наук (ISET 2017). - 2018.
10. Ли, К. С. и Террио, Д. Дж. (2013). Когнитивные основы творческого мышления: анализ скрытых переменных, исследующий роль интеллекта и рабочей памяти в трех процессах творческого мышления. Интеллект, 41 (5), 306-320.
11. Сабирова Ф. М. Формирование интереса школьников к экспериментальному изучению физических явлений с использованием элементов проблемно-ориентированной технологии / Ф. М. Сабирова, А. В. Дерягин // Международный инженерно—технологический журнал. — 2018. - Том 7 (2.13). — С. 150-154.
12. Сегура В. А. Использование STEAM в высшем образовании для учителя средней школы